

JADIDLAR MEROSINING ZAMONAVIY ANIMATSIYA VOSITASIDA TALQINI VA MILLIY O‘ZLIK KONSEPSIYASINING BADIY IFODASI

*Yusupova Nazokat Dilshodbekovna,
Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining
“Rangtasvir: multfilm va kompyuter multiplikatsiyasi” mutaxassisligi magistranti*

Annotatsiya. Maqolada XX asr boshlarida O‘rta Osiyoda muhim o‘rin tutgan jadidchilik harakatining ma‘rifatparvarlik g‘oyalari va ularning zamonaviy animatsiya vositasida yosh avlodga yetkazish imkoniyatlari tahlil etilgan. Tadqiqotda jadidlar merosi asosida animatsion kontent yaratish yo‘nalishlari, ularning pedagogik ahamiyati hamda milliy qadriyatlar va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishdagi roli yoritilgan.

Kalit so‘zlar: jadidchilik harakati, animatsiya, ma‘rifatparvarlik, milliy o‘zlik, ta‘lim islohoti, tarixiy qahramonlar, vizual texnologiyalar, media-ta‘lim.

Abstract. The article examines the educational ideas of the Jadid movement, which played a crucial role in early 20th-century Central Asia, and explores how modern animation can be used to convey this legacy to younger generations. The study analyzes key directions for creating animated content based on the Jadids’ heritage, emphasizing its pedagogical value and its role in fostering national identity and patriotism.

Keywords: Jadidism movement, animation, enlightenment, national identity, educational reform, historical figures, visual technologies, media education.

XX asr boshlarida O‘rta Osiyo xalqlari hayotida tarixiy burilish davri boshlandi. Bu davrda jadidchilik harakati milliy uyg‘onish, ma‘rifat va taraqqiyot yo‘lidagi kurashning ramziga aylandi. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi buyuk ma‘rifatparvarlar o‘z davridan bir necha qadam oldinda turib, xalq ongini uyg‘otish, ta‘lim tizimini isloh qilish va milliy o‘zlikni asrab-avaylash yo‘lida fidokorona mehnat qilganlar.

Bugungi kunda esa axborot texnologiyalari va vizual medianing jadal rivojlanishi sharoitida tarixiy merosni yosh avlodga yetkazishda an‘anaviy usullar avvalgidek samarali bo‘lmay qolmoqda. Zamonaviy o‘smirlar va bolalar asosan vizual kontent orqali axborotni qabul qilishga moyil bo‘lib, animatsiya janri ularning qiziqishlari va idrokiga mos keladigan eng ta‘sirchan vositalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, jadidlar merosi va ularning ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini zamonaviy texnologik imkoniyatlar asosida yosh avlodga yetkazish bugungi kun talabidir. Animatsiya janri esa tarixiy voqealar va shaxslarni qiziqarli, tushunarli hamda ta‘sirchan tarzda aks ettirish imkonini beradi.

Jadidchilik harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida musulmon mamlakatlarida, xususan, O‘rta Osiyoda keng yoyilgan ma‘rifatparvarlik, ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy islohotlar harakati edi. Ushbu harakatning asosiy maqsadi ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, “usuli jadid” (yangi usul) maktablarini tashkil etish, milliy matbuot va adabiyotni rivojlantirish, ayollar ta‘limi hamda ularning

jamiyatdagi o'rnini yuksaltirish, ilmiy bilimlarni xalq orasida targ'ib etish va milliy ongni mustahkamlashdan iborat bo'lgan.

Abdulla Avloniy tomonidan 1908-yilda ochilgan "Usuli jadid" maktabi, Munavvarqori Abdurashidxonovning tarbiyaviy faoliyati, Mahmudxo'ja Behbudiyning "Oyna" gazetasi bularning barchasi o'z davrida milliy uyg'onish jarayonining muhim bo'g'inlariga aylandi. Afsuski, sovet tuzumi davrida jadidlar faoliyati buzg'unchilik sifatida talqin qilinib, ko'plab ma'rifatparvarlar repressiyaga uchragan. Mustaqillik yillarida esa jadidlar merosi qayta baholandi, ularning millat ravnaqi yo'lidagi xizmatlari e'tirof etilib, ular haqiqiy milliy qahramonlar maqomiga ko'tarildilar. Shunga qaramay, yosh avlodga bu tarixiy davrni to'g'ri anglatish, jadidlarning fidokorligi va ma'rifatparvarlik g'oyalarini chuqurroq singdirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

Zamonaviy ta'lim jarayonida animatsiya janri bu borada samarali vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. U o'zining vizual ta'sirchanligi orqali tarixiy voqealar, shaxslar va davr ruhini jonli, rang-barang tarzda tasvirlaydi, bu esa o'quvchilarning tasavvurini rivojlantiradi va ma'lumotni yaxshiroq eslab qolishlariga yordam beradi. Shuningdek, animatsion obrazlar orqali tomoshabinlarda emotsional bog'lanish hosil bo'ladi agar jadid maktabiga qadam qo'ygan bola qahramon sifatida tasvirlansa, yosh tomoshabinlar o'zlarini uning o'rnida tasavvur qilib, tarixiy voqealarni ichki dunyolari orqali his etadilar. Bundan tashqari, animatsiya murakkab tarixiy va ijtimoiy-siyosiy tushunchalarni soddalashtirish, ularni bolalar uchun tushunarli shaklda yetkazish imkonini beradi.

Zamonaviy texnologiyalar esa animatsion kontentni interaktiv tarzda yaratish, tomoshabinga tanlov imkonini berish va syujet yo'nalishini o'zgartirish orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Tadqiqot doirasida to'rtta asosiy yo'nalish belgilandi:

Birinchi yo'nalish mashhur jadidlar Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va Ibrat (Mahmudxo'ja Zakiriy) hayoti hamda faoliyatidan olingan lavhalarni tasvirlashni nazarda tutadi. Masalan, Abdulla Avloniyning birinchi "Usuli jadid" maktabini ochish jarayoni, u duch kelgan qarshiliklar va ularning oldida ko'rsatgan qat'iyati orqali ma'rifat, jasorat va axloqiy qadriyatlarni yoritish mumkin. Animatsiya tarkibida qahramon bilan tanishuv, uning ichki motivatsiyasini ochish, jamiyatdagi muammolarni anglash va ularni hal etish yo'lidagi izlanishlar, to'siqlar va sinovlarga bardosh berish hamda erishilgan natijalar va ularning tarixiy ahamiyatini ko'rsatish bosqichlari ko'zda tutiladi.

Ikkinchi yo'nalish eski usuldagi maktab (maktabi qadima) va yangi usuldagi jadid maktabini taqqoslovchi animatsion hikoya yaratishga qaratilgan. Hikoya markazida kichik bola obrazi turadi: u dastlab maktabi qadimada tahsil oladi, keyinchalik esa jadid maktabiga o'tadi. Shu orqali o'quv jarayonidagi farqlar va yangi maktabning ilg'or, zamonaviy jihatlari ochib beriladi. Vizual jihatdan bu qarama-qarshilik eski maktabdagi bir xillik, yodlashga asoslangan uslub va cheklangan bilim doirasini aks ettirgan sahnalar bilan, yangi maktabdagi interaktiv mashg'ulotlar, tanqidiy fikrlash va keng dunyoqarashni ko'rsatadigan epizodlar orqali ifodalanadi.

Uchinchi yo'nalish oddiy bir bolaning jadid maktabiga kirishi natijasida hayotida yuz bergan ijobiy o'zgarishlarni yoritishga qaratilgan. Bu yo'nalish yosh

tomoshabinlarga eng yaqin bo‘lib, ularning qahramon bilan emotsional bog‘lanishiga imkon yaratadi. Bola obrazida o‘shish, izlanish va ma‘naviy uyg‘onish jarayoni orqali jadidchilik g‘oyalarining hayotiy ahamiyati ochib beriladi.

Syujetda quyidagi asosiy elementlar ko‘zda tutiladi: bolaning dastlabki holati bilimsizlik va qiziqishsizlik, jadid maktabiga kirib, yangi bilim va g‘oyalar bilan tanishishi, yangi do‘stlar va ustozlar orttirishi hamda shaxsiy o‘shish orqali jamiyatga foydali inson sifatida shakllanish jarayoni. Ushbu syujet yosh tomoshabinlar uchun hayotiy va ruhlantiruvchi bo‘lib, ularni bilim olish, izlanish va ma‘naviy kamolot sari undaydi.

To‘rtinchi yo‘nalish esa eng innovatsion yondashuvni o‘zida mujassam etadi. Unda zamonaviy bola vaqt mashinasi yoki sehrlil vositalar yordamida o‘tmishga — jadidlar davriga sayohat qiladi. Bu g‘oya zamonaviy va tarixiy kontekstlarni uyg‘unlashtirib, bolalar uchun qiziqarli va dinamik krossover yaratish imkonini beradi. Bunday narrativ yondashuv bir necha muhim imkoniyatlarni taqdim etadi: zamonaviy va tarixiy qadriyatlarni taqqoslash, jadidlarning ma‘rifat yo‘lidagi fidoyiligini bugungi nuqtai nazardan baholash, o‘tmish va hozirgi zamon o‘rtasidagi ruhiy va g‘oyaviy bog‘liqlikni ko‘rsatish hamda fantastik elementlar orqali bolalarda tarixga nisbatan qiziqishni oshirish.

Jadidlar mavzusidagi animatsion kontentni samarali yaratish va keng targ‘ib qilish uchun bosqichma-bosqich strategiya ishlab chiqilishi lozim. Ishlab chiqarish jarayonida, avvalo, tarixchilar va ma‘rifatshunoslar bilan maslahatlashuvlar o‘tkazish, ssenariy hamda qahramonlarni puxta ishlab chiqish, zamonaviy 2D yoki 3D formatdagi vizual uslubni belgilash, ovoz berish uchun professional aktyorlarni jalb etish va madaniy-historik aniqlikka qat‘iy rioya qilish zarur. Animatsion mahsulotlarni tarqatish quyidagi kanallar orqali amalga oshirilishi mumkin: televideniye va striming platformalari, maktablardagi ta‘lim jarayoni, ijtimoiy tarmoqlar va YouTube kanallari, interaktiv muzey installatsiyalari, shuningdek, mobil ilovalar va o‘yinlar.

Pedagogik integratsiya jihatidan esa animatsiyalar uchun qo‘shimcha ta‘limiy materiallar yaratish, o‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar tayyorlash, animatsiyani tomosha qilgach, muhokama savollari va ijodiy topshiriqlar ishlab chiqish hamda bolalarni rasm chizish, hikoya yozish kabi ijodiy faoliyatga jalb etish taklif etiladi.

Jadidchilik harakati O‘zbekiston tarixida milliy uyg‘onish, ma‘rifat va taraqqiyot ramzi sifatida alohida o‘rin egallaydi. Uning g‘oyalari va qadriyatlari bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini saqlab qolgan. Biroq zamonaviy yosh avlodga ushbu tarixiy merosni samarali yetkazishda an‘anaviy metodlar yetarli darajada ta‘sir ko‘rsata olmayapti. Shu nuqtayi nazardan, animatsiya janri o‘zining vizual ta‘sirchanligi, emotsional jozibadorligi va pedagogik salohiyati bilan mazkur muammoni hal etishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, jadidlar mavzusida animatsion kontent yaratish to‘rtta asosiy yo‘nalishda amalga oshirilishi mumkin: tarixiy shaxslar biografiyasini yoritish, eski va yangi ta‘lim tizimlarini taqqoslash, yosh qahramonning shaxsiy transformatsiyasini tasvirlash hamda ilmiy-fantastik narrativ asosida zamonaviy va tarixiy davrlarni bog‘lash. Har bir yo‘nalish o‘ziga xos pedagogik imkoniyatlarga ega bo‘lib, turli yosh guruhlari va ularning qiziqishlariga mos tarzda

ishlab chiqilishi mumkin. Mazkur konsepsiyaning amaliyotga joriy etilishi nafaqat jadidlar merosini asrab-avaylash va keng targ‘ib qilishga, balki zamonaviy o‘zbek animatsiya sanoatini rivojlantirishga, media-ta’lim tizimini takomillashtirishga hamda yosh avlodda milliy o‘zlik va g‘urur tuyg‘usini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yo‘nalishda ilmiy-amaliy tadqiqotlarni kengaytirish, eksperimental animatsion loyihalarni yaratish va ularning pedagogik samaradorligini tizimli ravishda baholash zarur. Shuningdek, jadidlar merosi asosida yaratilgan animatsion mahsulotlardan faqat ta’lim muassasalarida emas, balki oilaviy muhitda ham foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Alimova D.A. O‘zbekistonda jadidchilik harakati: tarix va hozirgi zamon. – Toshkent: Akademiya nashri, 2018. – 256 b.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992. – 128 b.
3. Xamidova M.T. Pedagogik texnologiyalarda animatsiyadan foydalanishning zamonaviy yo‘nalishlari // Zamonaviy ta’lim. – 2020. – №3. – B. 45–52.
4. Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – Berkeley: University of California Press, 1998. – 335 p.